

சமூகப் பிரச்சனைகளில் இலக்கியங்களைச் சாடிய பாவேந்தர்
Pavendhar's Satire on Literature over Social Issues

முனைவர் அ. கோவிந்தராஜன், இயக்குநர் (ம) உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பாரதிதாசன் உயராய்வு மையம், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி.

Dr. A. Govindarajan, Director & Assistant Professor of Tamil, Bharathidasan Research Centre, Bharathidasan University. Trichy.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1237-8962>

DOI: 10.5281/zenodo.3628591

Abstract

Pavendhar Bharathidasan is a known Tamil Patriot in the Tamil Era of Dravidian Politics. He is one of the firebrand of the Dravidian idea who had shown strong opposition on the theistic views that hinder the uniqueness of the Tamil society. He is one of the stalwarts of Tamil Literature and have shown his strong command on Tamil Literature by evincing the Tamil culture and tradition through his works. He got admired by many tamil poets and rever them for their aesthetic sense. In the same manner, when he finds the same writer has evinced something weakening the spirit of the society; he had condemned them with his same fire brand poetry, prose and speech. He was objective and unbiased in all of his literary pursuits. All of that he did only for the emancipation and rationale of the Tamil society. Hence, this paper scrolls down the satire shot against the human chauvinism done in the name of Aryanization.

Key Words : Pavendhar, Satire, Tamil Literature, Social Issues

பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தமிழில் பயின்றுவரும் தனிப்பாடல்களை அடித்தளமாகக் கொண்டு பல்வேறு படைப்புகளைத் தம் தனித்தன்மை விளங்கப் படைத்துள்ளார். மேலும், சங்கப்பாடல்கள் பலவற்றைக் 'கருத்துறைப்பாட்டு' என்ற தலைப்பில் எளிமைப்படுத்திப் பழகுதமிழில் கவிதையாக மறுஆக்கம் செய்துள்ளார். இவற்றில் 'எளிமை'யும், இசைக்கூட்டிப்பாடுவதற்கேற்ற 'இசைப்பா' வடிவத்தன்மையும் முக்கியமாகத் திகழ்கின்றன.

பலபட்டைச் சொக்கநாதர், ஓளவையார், கம்பன், கவியாண்டான், அருணாசலக் கவிராயர், காள மேகப்பலவர், கச்சியப்பர் போன்ற புலவர்களின் பாடல்கள் அவரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. அவர் தெரிந்தெடுத்த தனிப்பாடல்களை,

1. விமர்சிப்பன
2. விளக்கந் தருவன
3. தமிழ்ப்பண்பாட்டை உயர்த்திப்பிடிப்பன
4. பார்ப்பனர்தம் இழிவைச் சுட்டுவன
5. கடவுளை எதிர்ப்பன
6. தனித்தமிழ்ப் படுத்தின

என ஆறுவகையான நிலைகளில் காணமுடியும்.

அரவணைப்பும் விமர்சனமும்

'கம்பன் தொண்டு', 'ஓரணாவுக்கு மூன்று தமிழ்தேவை' என்ற தலைப்புகளில் கம்பரையும், அவ்வையாரையும் கடுமையாக அவர் விமரிசனம் செய்கின்றார். அவ்வையார்

எனும் தமிழ் மூதாட்டியைப் போற்றிப் பேசும் பாவேந்தர், தம்கொள்கைக்கு மாறான நிலையினை அவரிடம் கண்டபோது அவரையே விமரிசித்துப் பேசி அவர் கருத்தை வன்மையாக மறுக்கின்றார். ‘கடவுள் மறுப்பும்’, ‘பார்ப்பன எதிர்ப்பும்’ பாரதிதாசனின் உயிர்நாடியான கொள்கைகள். ‘கடவுளும் பார்ப்பனரும் தமிழர் நலத்துக்குப்பகை’ என்று அவர் கருதியமையால் இவ்விரண்டினையும் வாய்ப்புக்கிடைக்கும் போதெல்லாம் எதிர்த்துப்பாடும் இயல்பு அவரிடம் உண்டு. “காக்கை வருத்தப்படும் என்பதற்காகக் கிளி தன் வண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. அதுபோலத் தமிழ்ப் பகைவர்கள் வருத்தப்படுவார்கள் என்பதற்காகப் பாரதிதாசன் தன் கருத்துக்களை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை”¹ என்பார்.

காப்பியங்களைச் சாடிய பாவேந்தர்

கம்பராமாயணம்

கம்பரும், அவ்வையாரும் இவரின் கடும் விமரிசனத்துக்கு உள்ளாகின்றனர். அவர்தம் விமரிசனத்துக்கு உள்ளாகும் கம்பன் எழுதிய பாடல்:

பொன்னும் மாமணியும் புனைசாந்தமும்

கன்னி மாரோடு காசினி ஈட்டமும்

இன்ன யாவையும் ஈந்தனர் அந்தணர்க்கு

அன்னமும் தளிர்ஆடையும் நல்கினாள் (அயோத்தியா – மந்திரி:96)

என்பதாகும். இராமன் முடிச்சூடப் போகின்றான் எனக் கேட்டதும் சீதை மகிழ்ச்சியுற்று அந்தணர்க்கு வழங்கிய தானங்கள் பற்றிய பாடல். அதனை பாவேந்தரும் கூறுகிறார்.

“இராமாயணத்தைத் தமிழாக்கிய கம்பன், தமிழ்ப்பண்பாடு கெடாமல் தக்கவாறு மாற்றியமைத்துள்ளான் என்கின்றனர். எங்கே மாற்றியமைத்தான்? பார்ப்பானுக்கு இளம் பெண்களையும் கொடுப்பதென்பது தமிழ்ப்பண்பாடா? அந்த இழிசெயல் ஆரியருக்கு ஏற்கும். அதை அப்படியே தமிழர் முன்வைக்கும் கம்பனின்செயல் எத்தகையது? எண்ணுக”² (குயில்:28.10.58) என்று விமர்சனம் செய்கின்றார்.

அவ்வையார் விமர்சனம் செய்கின்ற பாவேந்தர்

அவ்வையார்தம் பாடலாகிய “பாலும் தெளிதேனும்...” எனத் தொடங்கும் வெண்பா அவர்தம் விமரிசனத்துக்கு உள்ளாகிறது

‘ஓரணாவுக்கு மூன்று தமிழ்தேவை’ எனும் தலைப்பில் அவர் கூறுவது,

“காலணாவுக்குப் பாலும், காலணாவுக்குத் தேனும், காலணாவுக்கு வெல்லப்பாகும், காலணாவுக்கு முந்திரிப் பருப்பும் ஆகிய நான்கும் கலந்து, பிள்ளையார்ப்பா உனக்கு நான் தருவேன். அப்படி நான் தருவதற்குமுன், நீ எனக்குச் சங்கத்தின் இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்று தமிழ்களையும் இப்படிப்போடு என்று கேட்கின்றான்.

யாரை? அழுக்குருட்டிப் பிள்ளையாரை

இவன் உருப்புடுவானா?

இப்படிப்பட்ட கல்வியைக் கட்டாயம் ஆக்கித்தான் என்ன பயன்?” (குயில், 20.09.60)

பாவேந்தர் உள்ளம்குமைந்து உரைக்கின்றார். ஆனால், கம்பனை நேரடியாகத் தாக்கியதுபோல் அவ்வைப் பெருமாட்டியை நேரடியாகத் தாக்கவில்லை. மாறாகத் தமிழர் வீட்டுப் பையன் பிள்ளையார் எதிரில் நின்று பாடுவதாக அமைத்து, “இப்படிப்போடு என்று கேட்கின்றான்” என்கின்றார். நேரடியாக அவ்வைப் பெருமாட்டியைத் தாக்காத காரணம் அவர்மேல் பாவேந்தர் கொண்ட பக்தி. ஆனாலும், இப்படிப் பாடிவிட்டாரே அவர் என்ற ஆதங்கம்! எனவே, அது தவறு என்பதனைத் தன் கருத்துக்கு மாறானது, தமிழர் நலத்திற்குக் கேடு தருவது என்பதனை மிக நாகரிகமாக, ஆனால் அதே நேரத்தில் மிகக்கடுமையாக வெளிப்படையாக விமரிசிக்கின்றார்.

அவ்வைப் பெருமாட்டியின் உண்மைக் கருத்து

உண்மையில் இப்பாடலில் அவ்வை மூதாட்டி குறிப்பதுதான் என்ன? சற்று ஆழ்ந்து நோக்கினால் அப்பெருமாட்டி உள்ளுறை பொதுளப் பாடியுள்ளமை புலனாகும்.அந்தப்பாடல்:

**பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமீவை
நாலும் கலந்துனக்கு நான்தருவேன் - கோலஞ்செய்
துங்கக் கரிமுகத்துத் தாமணியே நீயெனக்குச்
சங்கத் தமிழ்முன்றும் தா (நல்வழி - கடவுள் வாழ்த்துகள்)**

என்பதாகும் இங்கு “நான்கு தருவேன் நான், தாமணியே! எனக்கு நீ மூன்று தந்தால் போதும்” எனச் சதுரம்பட மொழிகின்றார் சமற்காரமாக வேண்டுகிறார்!

உலகியல் நிலையில் பால், தேன், பாகு, பருப்பு ஆகிய இந்த நான்கும் இறைவனுக்கு, உகந்து படைக்கின்ற பொருள்கள் ஆனால், அவை உண்மையில் குறிப்பது என்ன? வெறும் பால், தேன் என்ற உலகப்பொருள்களா இங்குக் குறிக்கப்படுவன? இல்லவே இல்லை..! உலகியற் பொருள்கள் என்றால் இதனை எடுத்துச் சொல்ல அருந்தமிழ்க் கடல் அவ்வையா வேண்டும்? அறியாச் சிறு பையன் போதுமே! உண்மையில் பொருள் ஆழ்த்துடன் பாடுகின்றார் அவ்வை முதாட்டி!

பாலும் குழந்தைக்கு போடும் சாபம்

பலபட்டைச் சொக்கநாதரின் ‘தாயின் மனோபாவத்தையும் ‘தாயின் அன்பையும்’ விளக்கும் இரண்டு பாடல்களை எடுத்துக்காட்டிப் பொருட் செறிவோடு விளக்குகின்றார். அப்பாடல்களில் ஒன்று,

**அரும்பா லகாமுனம் பூமணம் சொற்பொருள் ஆகம்உயிர்
கரும்பாஞ் சுவைஎள்ளும் எண்ணெயும்போல ஒத்த காதலரைப்
பெரும்பாலில் நல்லன்மம் கங்காசலத்தைப் பிரிப்பது போல
சுரும்பாப்புலவர் எமன்ஆலை செக்கெனத் தோன்றினையே (தமிழரசு: 15.2.1939)**

என்பதாக பாவேந்தர் கூறுகின்றார்.

...ஒரு மங்கை தனது காதலனோடு இன்பத்தை இடையறாது அனுபவித்து வந்தாள். ஆனால் கர்ப்பவதியாகி, ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுத்துவிட்டாள். அந்தக் குழந்தை அவளுக்கு இழைத்த தீமையை என்னவென்று சொல்வது! அவள் சொல்லுகிறாள் அந்தக் குழந்தையைப் பார்த்து : ‘அருமைப் பாலகனே! நானும் உன் தந்தையுமாகிய காதலர் இருவரும் பாலும், நீருமாய் இருந்தோம். பூவும் மணமாயிருந்தோம். சொல்லும் பொருளுமாயிருந்தோம். கரும்பும் சுவையுடைய சாறுமாய் இருந்தோம். எள்ளும் எண்ணெயுமாயிருந்தோம். இவ்வாறு ஒருமனப்பட்டு இருந்து வந்த எமக்கு நீ அன்னமும், கரும்பும் (வண்டும்), புலவரும் யமனும், ஆலையும் செக்குமாய்த் தோன்றிவிட்டாய்

என்று கூறுகின்றாள்.

சமூக எதிர்ப்பு

‘சோற்றுக்கடை மொட்டைச்சி மீது கவியாண்டான் பாடியது’ என்பதும், ‘முருகனுக்கு திருநாமமா?’ என்பதும், ‘பார்ப்பான் பார்ப்பானைத் திட்டினான்’ என்பதும், பார்ப்பன எதிர்ப்பைக் கொண்டன. ‘கவியாண்டான்’ என்ற கவிஞர் பார்ப்பனத்தியின்மேல் எரிச்சல் கொண்டு பாடிய பாடலை, ‘அபிதான சிந்தாமணி’யிலிருந்து தேடி எடுத்து, ‘வயிறெரிந்து பாடியபாட்டு’ என்று கூறுகின்றார்.

**வாயெரியக் கையெரிய வயிறெரியச் சட்டிவைத்து வறுத்துக்கொட்டிக்
காயெரியக் கடினமுடன் அரைவயிற்றுக்கு அன்னமிட்ட கடினக்காரி
தாயெரிய மகனெரியச் சேடியெனும் மொட்டைமுண்டை தலைமேற்பற்றித்
தீயெரியக் கண்டக்கால் எனதுடைய வயிறெரிச்சல் தீருந்தானே (குயில்:29.7.58)**

கொடுத்த காசுக்கு வயிறு நிறைய உணவளிக்காது, அரைவயிற்றுக்குக்கூட அன்னமிடாத அந்தச் சோற்றுக்கடைப் பார்ப்பன நங்கையைத் திட்டிப் பாடியதாக அமைந்தபாடல் இது. வடவேங்கடத்தில் - திருப்பதியில் - எழுந்தருளியுள்ள இறைவன் ‘முருகப்பெருமானே’ என்ற ஒரு கருத்து தொன்றுதொட்டு உலகவழக்கில் இருந்து வருவது. இக்கருத்துக்கு அரண் செய்வதுபோன்று உள்ள ஒரு தனிப்பாடலை “முருகனுக்குத் திருநாமமா? எனுந்தலைப்பில் குறிக்கின்றார். இப்பாடல் அருணாசலக் கவிராயர் திருவேங்கடத்துக்கு (திருப்பதி) சென்ற போது பாடியபாடல் ஆகும். அப்பாடல்,

வடவேங் கடமலையில் வாழ்முருகா நிற்கும்

திடமோங்கும் நிர்சீர் தெரிந்து - மடமோங்க
நாமத்தைச் சாற்றினார் நம்மையும் செய்வாரோ
மாமுற்றிங் கார்இருப்பார் காண் (அருணாசலக்கவிராயர் - தனிப்பாடல்)

வடவேங்கடமலையில் வாழ்கின்ற முருகனே, நீ திடமாக மலைமேல் நிற்பதை அறிந்து, நின்னுடைய இந்த மலையைவிட்டு என்றும் நீ நீங்காய் எனும் சீர்தெரிந்து உனக்கு நாமத்தைச் சாற்றினார்: சாற்றி உன்னை (மதம்) மாற்றினார். இதேபோல் நம்மையும் செய்வாரோ இங்குள்ள மேட்டுக்குடியார்' எனவே இங்கே யார் இருப்பார்? என்ற கருத்தமைந்த இப்பாடலில் இறைவனையே மாற்றிவிடும் (சைவ முருகனை நாமம் இட்டு வைணவத் திருமாலாக மாற்றியமை) செயலையும் செய்வார் என்று அவரின் இழிவினை விளக்குகின்றார் பாவேந்தர்.

கடவுள் மறுப்பு

‘இராமன் தெய்வம் அல்லன்’ எனும் காளமேகப்புலவர் கவியும் ‘தசரத ராகவன்’ ‘வீரராகவன்’ எனும் இருவரையும் ஒப்பிட்டுக் கச்சியப்பர் பாடிய பிறிதொரு பாடலும் இராமனின் (கடவுளின்) குறையைக் கூறுவன. அப்பாடல்:

சத்தாகி ஐந்தையும் தாங்காத தெய்வம் தனிமறையும்
கர்த்தா எனும் தெய்வம் அம்பலத்தே கண்டும் கண்கள் இரு
பத்தானவன் மைந்தன் பொய்த்தேவியைக் கொல்லப் பார்த்தமுத
பித்தானவன் தனையோதெய்வ மாகப் பிதற்றுவதே (குயில்,15.8.58)

தில்லைக்குச் சென்ற காளமேகப்புலவரைக் கண்ட கோவிந்தராசப் பெருமாள் கோயிலில் இருந்த அர்ச்சக நம்பியார், இராமனை (பெருமானை) தெய்வமென்று பாடவேண்டி விண்ணப்பம் செய்கின்றார். காளமேகமோ சைவர்; தில்லைக்கூத்தனையே தெய்வமாகத் தொழுவார் எனவே, கண்கள் இருபது உடைய இராவணன் மகனாகிய இந்திரசித்து, போர்க்களத்தில் ‘மாயா சீதை’ யை வாளால் வெட்டி எறியக்கண்டு அழுத பித்துடைய இராமனைத் தெய்வமென்று பிதற்றலாமா? என்ற கருத்தமையப் பாடுகின்றார். இப்பாடலை எடுத்து விளக்கி “பொய்ச்சீதை என்பதையும் அறியாத ஒருவனைக் கடவுள் என்று சொல்லமுடியாது என்பது கருத்து”⁴ என்கின்றார் பாவேந்தர். அப்பாடல்:

பொங்குதமிழ் அயோத்திவாழ் தசரதன்என் போனிடத்தும் பூதூர்வேந்தன்
துங்கவடு கனிடத்தும் வீரராகவர் இருவர் தோன்றின ரால்
அங்கொருவன் ஒருகலைமான் எய்திடப்போய் வசைபெற்றான் அவனிபாலன்
இங்கொருவன் பல்கலைமான் எய்திடப்போய்க் கல்வியினால் இசைபெற்றானே
(குயில்.9.9.58)

பாவேந்தர் இராமாயணமும், இராமனும் தமிழ்ப்பண்பாட்டைச் சிதைத்து, ஆரியப் பண்பாட்டை உயர்த்திப்பிடிப்பன என்ற கருத்து உடையவராதலால் தன் கருத்துக்கு அரண்சேர்க்கும் இத்தனிப்பாடல்களை எடுத்துப்பேசுகின்றார். மேலும் அவர் ‘கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையர் ஆதலினால் ‘இராமன் தெய்வம் அல்லன்’ என்ற கொள்கை உடைய பாடல்கள் அவர் கருத்தைக் கவர்ந்தன எனலாம்.

நாரையை வியந்த பாவேந்தர்

புலவர் வறுமை காரணமாகத் துன்புற்றுப் பாண்டியனைக் கண்டு பொருள் பெறவேண்டி மதுரை செல்கின்றார். இரவு நேரத்தில் அங்குள்ள தேரடியில் தங்கி இருக்கின்றார். குளிரும் பசியும் அவரை வாட்டின. தூக்கம் வராது வானில் பறந்து செல்லும் நாரைகளைப் பார்த்து,

எங்கோன் மாறன் வழி கூடலின்
ஆடை யன்றி வாயையில் மெலிந்து
கையது கொண்டு மெய்யது பொத்திக்
காலது கொண்டு மேலது தழீஇச்

(சத்திமுத்தப்புலவர் தனிப்பாடல், நாரை விடு தூது)

கிடக்கும் தன் நிலையினைச் சோழநாட்டுச் சத்திமுற்றத்தில் இருக்கும் தன் மனைவியிடம் கூறும்படி பாடுகின்றார். இப்பாடலின் தொடக்கம்,

நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய்
பழம்படு பனையின் கிழங்கு பிளந்தன்ன
பவளக் கூர்வாய்ச் செங்கால் நாராய்

(சத்திமுத்தப்புலவர் தனிப்பாடல், நாரை விடு தூது)

என்ற ஓர் அற்புதமான உவமை கொண்டது. அமைச்சருடன் நகர்வலம் வந்த பாண்டியன் இதனைக் கேட்டு வியந்து தேரடி வீதியில் உறங்கிய புலவரின் மீது தன் பொற்பட்டாடையினைக் குளிருக்காகப் போர்த்திவிட்டுச் செல்கின்றான்: மறுநாள் அவரை அழைத்துப் பெருமை செய்வதாகப் போகிறது கதை. அனைவரும் நன்கறிந்த இக்கதையினை நாடகமாக ஆக்குகின்றார் பாவேந்தர்.

இதனை 'உரையிடையிட்ட செய்யும் நாடகம்' என நாம் வழங்கலாம். ஏனெனில், புலவரின் பாடலைக் கேட்ட மன்னனும் அமைச்சனும் உரையாடுவதனை, உரைநடையில் அமைந்துள்ளார். பாடலிடையே உரைநடை வருதனால், இதனை 'உரையிடையிட்ட செய்யுள் நாடகம்' எனலாம்.

இவ்வாறாகப் பாவேந்தர், சமூகப்பின்னணியை அடிப்படையாகக் கொண்ட பலவித ஆக்கப்படையுக்களை உருவாக்கித் தமிழுக்கு வளம் சேர்க்கின்றார். சமூகத்தில் ஏற்பாடும் பலவிதப் பிரச்சினைகளுக்கும் கவிதை வாயிலாகவும், இதழ்கள் வாயிலாகவும் தன் கருத்துக்களை எவ்விதத் தயக்கமின்றி வெளிப்படுத்தி மக்களுக்கு வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளார் பாவேந்தர்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. ச.சு. இளங்கோ, இலக்கியக் கோலங்கள் (சென்னை: நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், 1996) பக்.3 -20.
2. சி. மெய்கண்டான், ஒப்பாய்வு நோக்கில் கம்பன் (அண்ணாமலை நகர்: அண்ணாமலைப் பல்கலைப் பவள விழா வெளியீடு, 2004)
3. ச.சு. இளங்கோ, இலக்கியக் கோலங்கள் (சென்னை: நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், 1996) ப.10.
4. ச.சு. இளங்கோ, இலக்கியக் கோலங்கள் (சென்னை: நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், 1996) பக்.16.
5. ச.சு. இளங்கோ, இலக்கியக் கோலங்கள் (சென்னை: நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், 1996) பக்.14.

நூற்பட்டியல்

1. நல்வழி, ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள், கழக வெளியீடு, சென்னை.
2. பாரதிதாசன் கவிதைகள், பூம்புகார் பதிப்பகம், 63, பிராட்வே, சென்னை – 108.
3. ச.சு. இளங்கோ, இலக்கியக் கோலங்கள் நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை.
4. சி. மெய்கண்டான், ஒப்பாய்வு நோக்கில் கம்பன். அண்ணாமலைப் பல்கலைப் பவள விழா வெளியீடு, அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம். 2004
5. சுரதா கல்லாடன் (தொ.ஆ), கவிஞர்பாரதிதாசன் கவிதைகள், முழுத்தொகுப்புகள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிங்காரத் தெரு, சென்னை.

E-ISSN: 2581-7140

Vol. 2: Issue - 2, Jan 2020

Available at: www.ijtls.com

தமிழில் இக்கட்டுரையை இவ்வாறு மேற்கோளிடங்கள்:

கோவிந்தராஜன், அ. “சமூகப் பிரச்சனைகளில் இலக்கியங்களைச் சாடிய பாவேந்தர்.”

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி 2, இதழ் 2, சனவரி 2020, பக். 7-12. டிஓஐ: 10.5281/zenodo.3628591.

Cite this Article in English (MLA 8 Style) as:

Govindarajan, A. “Pavendhar’s Satire on Literature over Social Issues.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 2, no. 2, January 2020, pp. 7-12. DOI: 10.5281/zenodo.3628591.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி/Author Contribution Statement: இல்லை/NIL

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை/Author Acknowledgement: இல்லை/Nil

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி/Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்./ I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).